

СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Adinayev Sherzod Sheraliyevich

*TDPU Matematika va Ta'limda axborot
texnologiyalari kafedrasida dotsenti*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini rejalashtirish, mustaqil o'quv faoliyati tarkibi, zarur bo'lgan bosqichlar yoritilgan bo'lib, talabalarning mustaqil ishlarini tahlil qilishning metodologik asosi, uning mohiyati va uni tashkil qilish. Mustaqil o'quv faoliyatining turi, mustaqil ijodiy faoliyat, mustaqil o'quv-bilish faoliyati, mahsuldor mustaqil faoliyat, mustaqil o'quv mehnati, mustaqil o'rganish kabi talqin etilishi o'z aksini topgan.*

Kalit so'zlar: *ta'lim, mustaqil ta'lim, mustaqil ta'lim faoliyati, talaba, jarayon.*

Аннотация: *В данной статье описано планирование самостоятельной учебной деятельности студентов, структура самостоятельной учебной деятельности, необходимые этапы, методические основы анализа самостоятельной работы студентов, ее сущность и организация. Отражена трактовка вида самостоятельной учебной деятельности, самостоятельной творческой деятельности, самостоятельной учебной деятельности, продуктивной самостоятельной деятельности, самостоятельной учебной работы, самостоятельного обучения.*

Ключевые слова: *образование, самостоятельное образование, самостоятельная учебная деятельность, обучающийся, процесс.*

Abstract: *This article describes the planning of students' independent learning activities, the structure of independent learning activities, the necessary stages, the methodological basis for analyzing students' independent work, its essence and organization. The interpretation of the type of independent educational activity, independent creative activity, independent educational activity, productive independent activity, independent educational work, independent learning is reflected.*

Key words: *education, independent education, independent learning activity, student, process.*

Сегодня современное состояние педагогической практики в образовательном процессе весьма актуально для изучения проблем взаимодействия и сотрудничества. Общение как профессионально-творческая категория представляет собой процесс решения учителем многих

коммуникативных задач в педагогической деятельности и результаты этого процесса. Коммуникативный элемент характеризуется правильным установлением взаимоотношений между участниками деятельности, межличностными отношениями в студенческом коллективе. Совместная работа студентов имеет ряд преимуществ: увеличение объема изучаемого материала, более глубокое понимание, экономия времени, снижение дисциплинарных трудностей, сплоченность коллектива, развитие коммуникативных и организаторских способностей. Коммуникация при решении учебных задач позволяет обеспечить сотрудничество преподавателя с обучающимися, сформировать положительную мотивацию, обеспечить атмосферу коллективного исследования и мышления. При решении учебных задач педагог с помощью общения устанавливает учебно-педагогические отношения, формирует межличностные отношения в коллективе. Индивидуально-типологические характеристики взаимодействия субъектов образовательного процесса являются важной характеристикой профессионально-педагогического общения. Продуктивные аспекты взаимодействия субъектов образовательного процесса считаются важной характеристикой профессионального педагогического общения, которое включает в себя: 1) общение, основанное на участии в совместной творческой деятельности; 2) дружеское общение; 3) общение-диалог. В педагогической литературе существует ряд терминов, обозначающих, помимо педагогического диалога, совместную педагогическую деятельность: кооперативное обучение в педагогике, совместная педагогика, педагогическое сопровождение («поддерживающее обучение»), педагогическое взаимодействие, взаимопродуктивное общение, совместное творчество. В кооперативной педагогике задача педагога определяется как педагогическое сопровождение, педагогический контроль, педагогически обоснованная совместная деятельность, помощь. Педагогическая поддержка – это принцип свободы самостоятельной самореализации молодого человека, а также принцип гуманной педагогики [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

Помимо вышеперечисленных, в самостоятельную учебную деятельность входят следующие виды деятельности, которые представляют собой аналогичное понятие самостоятельной учебной деятельности. Это: 1) организационно-технические, 2) информативные, 3) коммуникативные, 4) конструктивные концепции. На наш взгляд, в самостоятельной учебной деятельности уместно выделять процессуальную и логико-содержательную составляющие. Исходя из вышеизложенного, она включает в себя результативный, коммуникативный и методический элементы.

Таким образом, изучение вышеизложенного позволило определить самостоятельную учебную деятельность с учетом ее сущности и компонентной структуры - это деятельность, проектируемая самим обучающимся, связанная с контролем и коррекцией процесса и результата, это структурируемая самим обучающимся деятельность, которая осуществляется с учетом психологических особенностей и личностных интересов обучающегося и является средством его профессионального саморазвития, определения его места в обществе. обеспечивает быстрое внедрение процессов самоуправления и самоуправления.

Для более полного описания сущности и содержания самостоятельной учебной деятельности учащихся необходимо уточнить категориальный аппарат, поскольку термины «самостоятельная учебная деятельность» и «самостоятельная работа» в педагогике часто трактуются как синонимы. Некоторые ученые отождествляют самостоятельную работу с самостоятельной учебной деятельностью, которую можно трактовать следующим образом:

- вид образовательной деятельности;
- самостоятельная творческая деятельность;
- самостоятельная учебная деятельность;
- продуктивная самостоятельная деятельность;
- самостоятельная воспитательная работа;
- независимое исследование.

Этот подход является спорным и имеет разные интерпретации. Анализ литературы по данному вопросу позволяет сделать вывод, что понятие самостоятельной работы неоднозначно и может трактоваться следующим образом [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**]:

- метод обучения;
- форма обучения;
- система методов обучения;
- средства организации и осуществления самостоятельной деятельности обучающихся;
- средства формирования творческой самостоятельности, активности как особенностей личности;
- форма получения образовательных и научных знаний;
- компонент самостоятельной деятельности;
- самостоятельная деятельность.

По мнению М.Г. Гарунова и других, самостоятельная работа является средством организации деятельности учащихся, организационной формой обучения. При обучении самостоятельной работе необходимо рассматривать ее

как уникальное средство организации самостоятельной деятельности [Ошибка! Источник ссылки не найден.].

Проанализированные выше материалы позволяют изучить проблему самостоятельной учебной деятельности:

Учет диалектической связи между структурой понятия личности и структурой деятельности рассматривается как методологическая основа анализа проблемы самостоятельной работы студентов, которая помогает глубже проникнуть в ее сущность и улучшить ее организацию.

На основе самостоятельной учебной деятельности можно выделить психологический и логико-содержательный компоненты. Структурными элементами самостоятельной учебной деятельности как процесса являются: мотивационно-целевой, содержательный (планирование и моделирование), оперативно-действенный и последовательный (рефлексия, оценка, коррекция) элементы. Самостоятельную учебную деятельность можно охарактеризовать с позиций видов деятельности, в которой участвует обучающийся, и в ее составе можно выделить следующие элементы: 1) интеллектуальную, 2) результативную, 3) коммуникативную, 4) методическую.

Самостоятельная деятельность стимулирует положительную мотивацию и интерес учащихся к учебе, знаниям, что, в свою очередь, помогает более полно усвоить материал, а также служит средством и условием формирования самостоятельности, что является одной из важных характеристик современного специалиста в наше время.

В процессе самостоятельной учебы у студентов развиваются творческие способности.

Принцип максимальной самостоятельности студентов является характерной особенностью подготовки специалистов в высших учебных заведениях. Самостоятельная учебная деятельность студента должна стать основой организации образовательной деятельности в высших учебных заведениях. На современном этапе повышение удельного веса самостоятельной образовательной деятельности в высших учебных заведениях рассматривается как прогрессивная педагогическая традиция.

Проблема самостоятельной учебной деятельности широко изучалась в дидактике, однако было установлено, что самостоятельная учебная деятельность связана с самостоятельными процессами развития личности. Исследование этой проблемы выходит за рамки изучения интеллектуальных процессов, и возникает необходимость более широкого ее изучения с точки зрения необходимости самопрофессионального развития.

Литература

1. Адинаев Шерзод Шералиевич - Организация самостоятельной образовательной деятельности студентов - Вестник Гулистанского государственного университета, №1, стр. 95-98. 2023.
2. Адинаев Шерзод Шералиевич - Педагогические технологии организации самостоятельной деятельности будущих учителей на основе компетентностного подхода, Наука и общество, №4, 2018.
3. Гарунов, М.Г. Самостоятельная учебная деятельность студентов / Г. Гарунов, П.И. Пидкасистый. - М.: Знание, 1987. - Вып. 1. - 44 с.